

Nomor Khusus, Maret 1990
ISSN: 0215 - 9171

Widyaparwa

Memuat Masalah Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah

ULASAN KARYA

BALAI PENELITIAN BAHASA

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Telepon 82070
Yogyakarta

MEMAHAMI ARAH BERPIKIR MASYARAKAT JAWA*

Sebuah Ulasan Ringkas Karya P.M.Laksono *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa: Kerajaan dan Pedesaan*, terbitan Gajah Mada University Press, 1985.

Tirto Suwondo
Balai Penelitian Bahasa
Yogyakarta

1. Pengantar

Buku susunan P.M.Laksono yang berjudul *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa: Kerajaan dan Pedesaan* ini semula adalah tesis yang diajukan pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia untuk memperoleh derajat M.A. dalam bidang studi antropologi budaya, tahun 1984. Barangkali karena dipandang layak terbit, tesis tersebut kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Gajah Mada University Press, tahun 1985. Pada tahun berikutnya, 1986, buku itu diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris oleh penerbit yang sama, dan pengalihbahasaannya dilakukan oleh E.G.Koentjoro. Dalam edisi bahasa Inggris buku itu diberi judul *Tradition in Javanese Social Structure: Kingdom and Countryside*. Dalam kaitannya dengan ulasan ini, pengulas memilih buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Adapun sistematika (daftar) isi buku tersebut adalah sebagai berikut.

Kata Pengantar (oleh De Josselin De Jong)

Prakata (oleh P.M.Laksono)

Bab I . PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan
2. Konsep dan Metode
3. Sumber dan Jalannya Penelitian

Bab II. KERAJAWIAN JAWA

1. Pendekatan
2. Kerajawian dalam Wayang
3. Raja Idaman
4. Kerajawian dalam Praktik

*) Tulisan ini pernah disajikan dalam Diskusi Pembahasan Buku di Balai Penelitian Bahasa, Yogyakarta, pada tanggal 21 Januari 1990.

Bab III. MASYARAKAT DESA

1. Posisi Bagelen dalam Tata Ruang Mataram
2. Masyarakat Desa di Bagelen

Bab IV. RINGKASAN DAN PENUTUP

Daftar Bacaan

Lampiran

Daftar Istilah Asing

Indeks

Tebal buku 122 halaman

2. Pendahuluan

Sebagaimana layaknya sebuah tesis, atau karya-karya ilmiah lainnya, sebelum sampai pada penerapan teori terhadap data, terlebih dahulu penulis berusaha merumuskan konsep-konsepnya dalam pendahuluan. Begitu juga dalam buku ini, sebelum memasuki analisis data (bab 2 dan 3), Laksono menunjukkan latar belakang permasalahan yang memungkinkan dilakukannya penelitian, konsep dan metode yang dipergunakan, dan strategi yang disertai sumber dalam rangka penelitiannya itu.

Tujuan pokok penulisan buku ini adalah ingin mempelajari tradisi dalam struktur masyarakat (Jawa) pada abad XIX. Mengapa Laksono memilih periode abad XIX, karena menurutnya abad ini adalah masa yang sangat penting, sebab pada masa itu telah berlangsung perubahan-perubahan dalam masyarakat Jawa yang dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial Belanda. Dalam usahanya untuk menjelaskan adanya perubahan-perubahan penting itu, mula-mula Laksono mengajukan pernyataan beberapa ahli mengenai bidang ekonomi. Dengan mengutip pendapat J.H.Boeke, Laksono menyatakan bahwa di Jawa telah terjadi adanya dualisme ekonomi, yakni ekonomi Timur yang statis dan ekonomi Barat yang kapitalistik. Namun, pengertian mengenai dualisme ekonomi itu belum jelas, sebab pendapat Boeke itu belum didasari oleh adanya perubahan masa dari prakolonial ke masa kolonial. Oleh karena itu, Laksono kemudian mengajukan pernyataan tokoh hukum adat Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Ongkhon, bahwa ekonomi Timur yang statis itu terjadi pada masa prakolonial dan ekonomi Barat yang kapitalistik itu terjadi setelah adanya kekuasaan kolonial di Jawa. Dari hal yang kedua itu, selain terjadi penetrasi ekonomi juga akan menyebabkan timbulnya penetrasi pemerintahan.

Dengan adanya penetrasi ekonomi dan pemerintahan itulah yang dapat dikatakan bahwa di Jawa telah terjadi perubahan penting, sebab usaha kolonial dalam ekspansi ekonominya menerobos lewat para pejabat kerajaan, seperti diajukan oleh D.H.Burger, yakni raja, bupati, dan kepala desa. Perubahan itu semakin jelas manakala raja, bupati, dan kepala desa memegang jaringan perintah secara penuh. Dengan demikian, masyarakat desa terpaksa harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan sosial lama, terlebih lagi setelah adanya sistem tanam paksa yang menimbulkan golongan pemilik tanah luas yang berasal dari lapisan atas (raja, bupati, dan kepala desa).

Untuk memahami terobosan kolonial Belanda, salah satu dari banyak hal adalah tanam paksa, maka perlu adanya kejelasan hubungan kerja antara warga desa sendiri atau antara warga desa dengan kerajaan (negara). Dalam rangka pemahamannya terhadap hubungan-hubungan kerja itu, Laksono dalam buku ini berusaha menyajikan uraian mengenai struktur masyarakat Jawa, khususnya daerah yang secara sosiokultural dinamakan *Kejawen*. Dalam sajiannya Laksono menguraikan struktur masyarakat Jawa di lingkup kerajaan, dan selanjutnya diuraikan alih-ubahnya pada lingkup desa di Bagelen.

Dari uraian di atas, lantas muncul beberapa permasalahan, yakni mungkinkah tradisi dalam struktur masyarakat akan mengalami perubahan sesuai dengan mobilitasnya? Mungkin jugakah tradisi yang terjadi dalam lingkup kerajaan (Mataram) memiliki keteraturan yang sama atau cocok dengan tradisi yang terjadi di lingkup pedesaan (Bagelen)? Permasalahan inilah yang ingin dipecahkan Laksono dalam penelitiannya ini.

Sebagai usaha pemecahan permasalahan yang dijumpai, Laksono kemudian menyiasati dengan cara membuat konsep atau model tertentu sebagai metode penerapannya. Karena tujuan utamanya adalah menganalisis tradisi dalam struktur masyarakat, maka ia menempatkan tradisi sebagai bagian yang dinamis dalam struktur itu. Namun, dalam hal ini Laksono belum memperoleh kejelasan, sebab struktur yang merupakan tempat berlakunya tradisi belum dapat ditafsirkan secara tepat. Oleh karena itu, Laksono kemudian mengambil pernyataan Levi-Strauss tentang pengertian struktur masyarakat, yaitu bahwa struktur masyarakat tidak berkenaan dengan realita empiris tetapi dengan model-model yang disusun di belakangnya.

Menurut Levi-Strauss, model-model yang mempunyai nilai struktur harus memenuhi empat ciri, yakni (1) harus menunjukkan ciri-ciri sistem, dalam arti bahwa jika salah satu unsur berubah maka seluruh unsur lainnya juga berubah, (2) harus dapat dialihubahkan ke dalam model lain yang se-

jenis, (3) ciri 1 dan 2 memungkinkan suatu peramalan bagaimana model akan bereaksi jika ada unsurnya yang berubah, dan (4) harus menjelaskan semua fakta yang terobservasi.

Meskipun Laksono sudah mengikuti berbagai pernyataan para ahli, salah satunya adalah Levi-Strauss, tampaknya ia masih mengalami kebingungan dalam memahami tradisi dalam struktur masyarakat, sebab tradisi memiliki sifat dinamis yang menuntut adanya pengertian secara sinkronik dan diakronik. Karena ada tuntutan semacam itu, tentu akan terbawa oleh persoalan yang rumit mengenai tradisi, sebab dari sifatnya yang dinamis itu akan muncul pengertian tradisi sebagai nilai-nilai masa lampau yang dipertentangkan dengan modernitas yang selalu berubah. Itulah sebabnya Laksono kemudian sepakat dengan Heesterman yang melihat tradisi dari segi arti dan fungsinya.

Menurut Heesterman, tradisi merupakan jalan bagi masyarakat untuk merumuskan dan menanggapi persoalan dasar dari keberadaannya, yaitu kesepakatan yang dicapai masyarakat mengenai soal hidup-mati, termasuk di dalamnya soal makan dan minum. Karena itu ia menganggap bahwa tradisi tidak berbeda dengan modernitas, sebab lebih bersifat luwes yang secara terus-menerus mengikuti zaman. Ia menegaskan bahwa tradisi tidak absolut tetapi situasional. Oleh sebab itu, selain tradisi harus imanen dalam situasi aktual agar sesuai dengan realitas yang berubah, juga harus transenden sehingga dapat memenuhi fungsinya memberi orientasi dan legitimasi.

Dari pernyataan Heesterman di atas akhirnya diperoleh pengertian inti pokok tradisi, yaitu konflik-dalam yang terkandung di dalamnya. Jadi, tradisi ditentukan oleh sebuah model khusus yang mencerminkan konflik antara imanensinya dalam masyarakat dengan aspirasi transendennya mengenai persoalan dasar eksistensi manusia. Model pengintegrasian antara tradisi yang bersifat imanen dan transendental itulah yang dipergunakan Laksono dalam memahami dinamika yang ada dalam struktur masyarakat yang diorganisasi oleh suatu konflik-dalam.

3. Pembahasan

Dalam rangka penelitiannya itu, Laksono tidak menggali sendiri objeknya secara langsung, melainkan sebagian besar sumber penelitiannya diperoleh dan dirangkum dari data-data yang telah dipublikasikan. Jadi penelitian ini mempergunakan teknik studi pustaka.

Dalam usaha menjelaskan kerajawian Jawa, Laksono mengembangkan analisis yang pernah dilakukan oleh Soemarsaid Moertono mengenai kerajawian Mataram, yakni analisis yang kemudian ditulis dalam buku *State and Statecraft in Old Java A Study of Later Mataram Period, 16th to*

19th Century (1981). Akan tetapi, analisis Laksono dalam buku ini lebih luas dibandingkan dengan analisis Moertono, dalam arti tidak terbatas pada lingkup kerajaan tetapi juga dicari alih-ubahnya di dalam lingkup pedesaan. Dalam hal ini Laksono menganalisis tradisi mengenai Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang jangkauan kekuasaannya sampai di Bagelen.

Menurut Soemarsaid Moertono, masalah yang berkenaan dengan kerajawian Mataram dibedakan menjadi dua. Pertama, masalah hubungan-hubungan dalam rangkai otoritas raja; dan kedua, hubungan dalam rangka implementasi otoritas secara teknik dan material. Yang berkaitan dengan masalah pertama, ditunjukkan bahwa bagaimana para raja dapat memberi pembenaran dan dapat membuat kekuasaannya yang mendominasi dapat diterima. Oleh karena itu, raja kemudian mendalami dan menggunakan konsep-konsep religio-magis, sebab menurutnya konsep ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menjaga integritas negara. Dalam usahanya untuk menjaga integritas negara itu, salah satu cara yang ditempuh adalah mengadakan praktik keagamaan, yakni pemujaan para dewa dengan segala aturan dan perlengkapan materi yang diperlukan, terutama adalah struktur dan pranata-pranata keagamaan itu. Jika sudah menyangkut masalah perlengkapan materi dan pranata-pranata, berarti hubungan ini sudah mengarah pada masalah kedua, yakni hubungan dalam rangka implementasi otoritas secara teknik dan material. Dari dua masalah tersebut akhirnya Moertono berkesimpulan bahwa praktik keagamaan dengan segala perlengkapannya merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan *tata tentrem*. Aktivitas tersebut olehnya dipandang sebagai usaha manusia untuk meletakkan jembatan antara dunia manusia dan alam dewa. Dengan cara ini manusia hanya berusaha untuk mempertahankan *tata tentrem* dalam lingkungan hidupnya terhadap kemungkinan gangguan-gangguan tata sosial dan tata alam semesta yang dianggap saling bergantung. Oleh karena itu, akhirnya ia menyatakan bahwa peranan raja lebih bersifat sebagai pelindung daripada sebagai pembangun.

Menurut Laksono, analisis Moertono itu belum terbukti untuk fakta Jawa, sebab peranan raja tidak hanya mutlak sebagai pelindung tetapi juga dapat berbuat sebaliknya. Kedudukan raja sebagai pelindung itu belum menjamin adanya *tata tentrem*, karena tidak jarang terjadi bahwa raja justru menjadi sumber kehancuran. Melihat analisis Moertono yang demikian itu, akhirnya Laksono memodifikasikan pandangan itu dengan konsep tradisi yang menjadi pegangannya. Dengan adanya modifikasi itu, Laksono berharap agar implementasi kerajawian Jawa, baik yang religio-magis maupun yang teknis-administratif, dapat ditempatkan dalam konteks yang utuh

dalam dinamika masyarakat Jawa. Konsep tradisi yang dimaksudkan adalah konsep yang memiliki ciri dasar paradoks, yakni transenden dan imanen seperti telah dijelaskan di depan.

Menurut konsep transenden, kerajawian harus mencirikan sesuatu yang bebas di luar jangkauan panca-indra manusia, misalnya situasi supra-alami. Situasi semacam ini akan membawa pikiran kita pada pandangan bahwa otoritas supra-alami, misalnya para dewa, merupakan satu-satunya model yang paling benar, atau menduduki hierarki puncak dalam tata alam semesta. Dari sini muncullah suatu pemosisian supra, yakni salah satu unsurnya mutlak berada di atas unsur lainnya. Akan tetapi, dari pernyataan itu muncul pula pertanyaan yang mendasar, sejauh manakah hubungan pemosisian supra itu berlaku dalam struktur masyarakat Jawa? Padahal, kita tahu bahwa di Jawa terkenal adanya tradisi yang penuh toleransi. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hubungan pemosisian ini Laksono membandingkannya dengan tradisi Hindu India.

Menurut pengamatan sementara Laksono, tradisi Hindu dengan segala sistem kastanya tidak berlaku di dalam masyarakat Jawa, meskipun menurut sejarahnya Jawa banyak dipengaruhi oleh tradisi Hindu. Pernyataan ini barangkali memperkuat pendapat bahwa orang Jawa pandai menyaring unsur budaya asing yang masuk. Akan tetapi, atas dasar pengamatan yang intens terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, Laksono menyatakan bahwa sistem yang menempatkan hubungan pemosisian misalnya murni-bernoda atau tinggi-rendah sebagaimana berlaku dalam tradisi Hindu, ternyata renik-reniknya masih terlihat dalam kebiasaan masyarakat Jawa. Renik-renik tradisi Hindu yang ternyata masih terjadi di Jawa misalnya terlihat dalam tradisi *selamatan*.

Pada mulanya *selamatan* memang merupakan acara makan bersama yang tidak membedakan orang per orang tetapi setiap orang yang diundang diperlakukan sama. Jika hanya dilihat dari sudut pandang itu jelas bahwa tradisi hubungan sosial Jawa sangat berbeda dengan hubungan sosial model Hindu. Akan tetapi, melihat gejala yang ada ternyata pernyataan itu bertentangan, sebab sering kita lihat masih adanya perbedaan-perbedaan antara orang per orang. Misalnya, tampak masih ada pengistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Jika ada orang yang dianggap istimewa pelayanannya juga lebih istimewa daripada yang lain. Inilah antara lain yang masih menimbulkan konflik antara alam pikiran Jawa dengan sistem kasta, yang konon sistem tersebut tidak berlaku di Jawa.

Untuk mempertahankan prinsip bahwa masyarakat Jawa tetap menolak berlakunya sistem kasta, Laksono menjelaskan bahwa memang masyarakat Jawa tidak kekurangan akal untuk mengatasi konflik itu. Untuk me-

mecahkan persoalan itu akhirnya masyarakat Jawa menempatkan tokoh-tokoh paradoksal pada posisi sentral dan netral, dan biasanya tokoh itu diambilkan dari dunia pewayangan, yakni figur *punakawan*. Mengapa *punakawan*, karena kedudukan tokoh ini selain sebagai pelayan (*batur*) juga sekaligus sebagai dewa atau guru. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa tradisi masyarakat Jawa tidak hanya berdasarkan hubungan pemosisian berlawanan melainkan juga dilandasi oleh hubungan yang sama, setara, dan timbal balik.

Karena konsep yang dipergunakan orang Jawa banyak diambil dari konsep yang terkandung dalam dunia wayang, maka usaha untuk memperoleh gambaran jelas mengenai kerajawian Jawa Laksono kemudian membicarakan konsep kerajawian dalam wayang secara tersendiri. Mengenai kerajawian dalam wayang ini dibicarakan dalam bab 2 sub 2, dan bahasanya dapat disimak pada pasal 5 berikut.

Pada dasarnya kerajawian dalam wayang dipakai sebagai pedoman dalam kerajawian Jawa, yang sekaligus konsep tersebut oleh orang Jawa dipergunakan untuk menginterpretasi dunianya. Wayang yang merupakan mitologi keagamaan itu diterima hampir secara universal, dan dari situ tampak adanya usaha orang Jawa untuk menjelaskan semesta alam dan eksistensinya, yakni hubungan dengan tata alami dan supra alami, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena pribadi-pribadi wayang memberi orang Jawa suatu perantaraan untuk menginterpretasi isi-dalam dan ciri dasar manusia.

Dalam pendekatannya lewat lakon *Mahabarata*, Laksono menunjukkan bahwa ternyata orang Jawa tidak menerima struktur berpikir seperti dalam *Mahabarata* yang membedakan secara jelas hubungan pemosisian mutlak itu secara mentah, sebab orang Jawa lebih suka menempatkan tokoh *punakawan*, terutama Semar, pada posisi yang sentral dan netral. Oleh orang Jawa tokoh Semar dianggap tokoh yang paradoksal, dalam arti bahwa selain ia berkedudukan sebagai pelayan juga sebagai penjelmaan dewa yang mempunyai tugas khusus, yakni sebagai *pamomong* atau guru.

Karena tokoh Semar menduduki posisi sentral dan paradoksal, oleh orang Jawa tokoh tersebut ditempatkan pada titik pusat orientasi alam pikiran Jawa, dan hal ini menandai adanya perbedaan dengan alam pikiran Hindu India. Yang semula tokoh Semar dalam alam pikiran Hindu menduduki posisi yang tegas dan ekstrem, yakni pada posisi bawah, oleh orang Jawa tokoh itu berhasil diubah posisinya tanpa kutup dan serba timbal-balik. Dengan demikian, sifat serba paradoks tokoh Semar telah dimanfaatkan oleh orang Jawa untuk menjelaskan sikapnya terhadap hidup. Itu-

lah sebabnya, hubungan paradoks tanpa kutup, misalnya hubungan Semar (juga anak-anaknya) dengan Pandawa, dipergunakan sebagai simbol *jumbuhing Kawula-Gusti*.

Agar pemahaman arah berpikir masyarakat Jawa yang dilandasi oleh adanya konsep kerajawian dalam wayang menjadi jelas, berikut ini digambarkan sebuah bagan yang menunjukkan arah-arah berpikir itu secara konsisten.

Berdasarkan bagan di atas, arah berpikir masyarakat (orang) Jawa dapat dirunut seperti berikut. Pertama-tama, hidup manusia dibayangkan bergerak atau mentradisi dari aspek transenden-esensial ke aspek imanen-esensial lewat aspek esensial-imanen. Kemudian hidup juga dibayangkan akan kembali lewat aspek transenden-esensial menuju ke aspek transenden-esensial. Jadi hidup bisa dibayangkan mengikuti gerak arah jarum jam, yakni dari bidang I menuju ke bidang II, ke bidang III, ke bidang IV, dan akhirnya kembali ke bidang I.

Model berpikir seperti digambarkan di atas, oleh orang Jawa belumlah dianggap lengkap, sebab masih ada prinsip lain yang sangat mempengaruhi jalannya hidup. Oleh karena itu, orang Jawa kemudian mengarahkan konsepnya pada titik pusat yang paradoks, dan di situlah tokoh Semar ditempatkan sebagai lambang bersatunya *Kawula-Gusti*. Pada titik inti itu orang Jawa mengarahkan orientasi kepercayaannya, yaitu titik yang *suwung awang uwung* atau 'yang tak dapat diterangkan'. Titik itu merupakan perpaduan dari empat aspek, yakni transenden, esensial, imanen, dan eksistensial secara sempurna.

Menurut Laksono, orientasi berpikir seperti yang digambarkan dengan model di atas ternyata sangat operasional jika dipergunakan untuk menjelaskan kebudayaan Jawa secara terintegrasi. Untuk membuktikan hal itu, Laksono kemudian menerapkan pada lakon ruwatan *Sudamala* secara

struktural. Dari analisisnya diperoleh kesimpulan bahwa ternyata untuk dapat menciptakan situasi *tata tentrem*, orang Jawa harus bersama-sama dapat menyatukan diri dengan Gusti. Demikian juga dalam lingkup kerajaan misalnya, untuk mencapai *tata tentrem* dengan segala kenikmatannya, seorang raja atau satria bersama rakyatnya harus dapat menyatukan diri dengan Gusti karena dengan cara ini aspek transenden, esensial, imanen, dan eksistensial dapat dicapai secara sempurna. Pencapaian secara sempurna itulah yang dikatakan sebagai bersatunya dengan 'yang tak dapat diterangkan' itu tadi, atau mencapai taraf *manunggaling Kawula-Gusti*. Menurut alam pikiran Jawa, *manunggaling Kawula-Gusti* adalah konsep yang paling benar dan paling sah.

Dari konsep kerajawian dalam wayang dapat ditafsirkan pula bahwa jika kerajaan ingin mencapai *tata tentrem*, seorang raja atau satria bersama rakyatnya harus dapat menyelesaikan kemelut duniawi. Demikian juga di kerajaan Jawa, untuk mencapai itu semua seorang raja juga dituntut untuk dapat bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh satria dalam wayang. Oleh karena itu, raja yang dapat mengatasi segala kesulitan duniawi, termasuk kesulitan rakyatnya, raja tersebut dapat disebut raja idaman. Raja idaman, juga satria dan pimpinan-pimpinan lain, haruslah memiliki tiga sifat, yakni 3 S (*sabar, sareh, dan saleh*). Untuk lebih jelasnya, mengenai raja idaman dapat diikuti pada uraian pasal 6 berikut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam setiap organisasi sosial, termasuk negara, selalu ada pengorganisasi dan yang diorganisasi. Demikian juga di kerajaan, selalu ada raja dan rakyat. Berdasarkan konsep *jumbuhing Kawula-Gusti*, orang Jawa menganggap bahwa kedua elemen itu sama-sama penting, dalam arti keduanya (raja dan rakyat) dapat mencapai kesucian secara esensial dan transendental. Yang membedakan di antara keduanya hanyalah karena keduniawiannya. Atau dengan kata lain, yang membedakan kedua elemen itu ialah karena fungsinya, bukan karena nilainya. Oleh karena itu, identifikasi antara raja-dewa atau rakyat-dewa sangat masuk akal bagi orang Jawa, jadi tidak seperti dalam tradisi Hindu.

Lewat identifikasi di atas, pada dasarnya orang Jawa mengidam-idamkan suatu keadaan *tata tentrem* sebab konsep *jumbuhing Kawula-Gusti* adalah satu-satunya jalan menuju *tata tentrem*. Oleh karena itu, jika orang Jawa mengharapkan hadirnya raja yang dapat menciptakan *tata tentrem*, mereka harus menempatkannya pada posisi yang sempurna, yakni pada simpul hubungan antara bayangan mengenai tata tentram eksistensial (mikrokosmos). Pada titik inilah, menurut pikiran Jawa, terdapat kekuatan yang luar biasa dan mutlak benar. Jika ada raja yang berhasil duduk dalam

posisi ini berarti ia telah berhasil memenuhi idaman orang Jawa sebagai raja yang manunggal dengan Gusti. Dengan demikian ia memiliki kekuasaan dan kebenaran mutlak 'yang tak dapat diterangkan' (menempati bidang 0 model Laksono).

Namun perlu diketahui bahwa untuk menduduki posisi sebagai seorang raja idaman tidaklah mudah karena semua itu harus mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Tanpa adanya dukungan itu suasana *tata tentrem* tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, untuk memperoleh dukungan sepenuhnya dari rakyat sehingga *tata tentrem* yang dicita-citakan dapat diperoleh, seorang raja harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama-tama raja haruslah memiliki *kasektèn*, dan hal ini berguna untuk menanggulangi segala kemungkinan adanya sesuatu yang menimbulkan tidak *tata tentrem* itu. Selain *kasektèn*, seorang saja secara fisik juga harus kuat, sebab dengan kuat fisik ini seorang raja mempunyai kesan gagah, perkasa, dan dengan begitu ia memancarkan kewibawaan. Akan tetapi, menurut alam pikiran Jawa, kekuatan fisik itu bukanlah semata hanya kuat fisik saja melainkan juga harus diarahkan ke bidang 'yang tak dapat diterangkan', sebab semua itu mempunyai hubungan paradoksal. Di samping kedua syarat itu, menjadi seorang raja juga 'harus' mendapatkan wahyu, takdir, atau *titah*, karena orang Jawa sadar bahwa dalam tata hidup ditentukan pula oleh faktor esensial-imanen. Faktor ini dapat diperoleh dengan cara misalnya bertapa, *semèdi*, sambil terus-menerus mencari dirinya sendiri sampai pada titik terdalam yang terlepas dari jasmaniahnya. Inilah yang dikatakan *maneges karsaning Pangéran* atau mencari tahu kehendak Tuhan.

Untuk menciptakan *tata tentrem* yang sempurna seperti yang diharapkan orang Jawa terhadap rajanya, ketiga syarat yang harus dipenuhi raja seperti di atas belumlah dapat dianggap cukup, sebab masih ada syarat lain yang menentukan. Sebagai raja yang diidamkan ia juga harus memiliki benda-benda pusaka dan orang-orang luar biasa yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Selain syarat itu, syarat yang juga penting untuk dimiliki raja yang bersifat material adalah harta benda, jumlah anggota keluarga, dan jumlah tentaranya. Meskipun segala kekayaan ini sifatnya berlawanan dengan konsep transendental, namun orang Jawa tidak pernah menganggap bahwa hal ini semata-mata sebagai tujuan hidup.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang raja yang diidamkan kehadirannya oleh rakyat (orang Jawa) adalah raja yang memiliki kasekten, kuat fisik, mendapatkan wahyu, memiliki benda-benda pusaka, banyak anggota keluarganya, banyak bala tentaranya, dan kaya. Faktor-faktor demikianlah yang dianggap orang Jawa sebagai sarana utama untuk mencapai *tata tentrem*.

Setelah kerajawian dalam wayang dipergunakan sebagai dasar pendekatan terhadap kerajawian Jawa, dalam bagian ini Laksono menerapkan konsep kerajawian itu dalam praktik. Dalam pembicaraannya mengenai kerajawian dalam praktik (bab 2 dan sub 4), Laksono tidak berusaha menguraikan tindakan-tindakan orang Jawa dari masa ke masa tetapi lebih menekankan pada peristiwa sejarah. Hal ini dipilih karena menurutnya peristiwa sejarah yang memiliki kaitan dengan gerakan politik mempunyai tujuan tertentu, yang pada dasarnya mengarah pada konsep kerajawian. Itulah sebabnya, dalam pembicaraan mengenai kerajawian dalam praktik ini Laksono menerangkannya pada sejarah Jawa sejak runtuhnya Majapahit di abad ke-15.

Menurut Laksono, sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-18, orang Jawa sibuk dengan perang-perang yang tanpa henti. Tujuan perang itu hanyalah untuk menegakkan raja idaman yang secara tunggal menguasai tanah Jawa. Sepeninggal Sultan Agung (1645) terjadilah perang yang berkepanjangan, misalnya pemberontakan Trunojoyo, atau perang perebutan mahkota I antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger bersama Belanda; mahkota II antara Amangkurat IV melawan saudara-saudaranya dan Pakubuwono II bersama Belanda melawan Sunan Kuning; dan perang mahkota III antara Pakubuwono II dan III melawan Pangeran Mangkubumi yang bergabung dengan Mas Said.

Setelah perang mahkota III selesai, yakni sejak adanya perjanjian Gianti (1755) yang diikuti oleh pembagian kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, seolah-olah Jawa mengalami masa damai yang panjang hingga abad ke-19. Hal ini disebabkan oleh kehadiran Kompeni. Meskipun situasi kerajaan tampak damai, tetapi sebenarnya cita-cita para raja dan pangeran di kerajaan untuk mewujudkan adanya penguasa tunggal tanah Jawa masih menggelora. Oleh karena itu, kemudian mereka mengusahakan penyatuan kembali lewat diplomasi perkawinan antara anak-anak Sultan dan Sunan. Akan tetapi, usaha semacam itu tampaknya juga gagal. Kegagalan demi kegagalan itu menunjukkan bahwa sebenarnya para raja di Jawa masih mengharapkan munculnya penguasa tunggal, yakni raja yang manunggal dengan Gusti. Dari sinilah akhirnya muncul Perang Diponegoro.

Menurut Laksono, sebab-sebab munculnya Perang Diponegoro sangatlah kompleks. Namun, itu dapat dikelompokkan dalam dua masalah pokok, yakni masalah yang menyangkut situasi kerajaan yang cerai-berai dan masalah yang berhubungan dengan pribadi Pangeran Diponegoro. Di Kesultanan Yogyakarta waktu itu terjadi persengketaan sengit antara Pangeran Natakusuma dengan para putra Sultan Sepuh (1792--1810). ka-

rena kelemahan pemerintahan Sultan Sepuh. Bahkan, tindakan Sepuh semakin menjadi-jadi, misalnya selalu menindas rakyat, lagi pula tidak memiliki siasat yang cerdas terhadap Belanda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindakan Sepuh merenggangkan hubungan raja dengan rakyat. Kala itu raja berambisi terhadap materi, sementara rakyat semakin jauh dari materi.

Situasi kerajaan semakin buruk lagi ketika campur tangan Kompeni semakin besar. Seolah kerajaan berada di bawah kekuasaan Kompeni, yang mengakibatkan rakyat semakin kehilangan raja yang diidamkan dari bangsanya sendiri. Kenyataan seperti inilah yang membangkitkan semangat Pangeran Diponegoro untuk tampil ke depan, yakni ingin mewujudkan adanya Ratu Adil. Oleh karena itu, ia menyatakan perang Jawa atau yang dikenal Perang Diponegoro tahun 1825--1830.

Selain dipengaruhi oleh situasi kerajaan yang kalang kabut, pernyataan perang Diponegoro juga dipengaruhi oleh keadaan pribadinya. Barangkali ia sakit hati, sebab sebagai putra lelaki tertua Sultan Hamengku Buwana III ia tidak diangkat menjadi putra mahkota, malahan yang diangkat adalah adiknya, Jarot, menjadi Sultan Hamengku Buwana IV. Memang, Jarot adalah putra Hamengku Buwana III dari istri permaisuri. Hal inilah yang menyebabkan Diponegoro lebih banyak bergaul dengan rakyat. Karena ia termasuk bangsawan tinggi yang memiliki sikap kerakyatan yang tinggi pula, ia pun cepat mendapatkan pengikut yang luar biasa, meskipun pada akhirnya ia diasingkan Belanda ke Menado.

Karena Pangeran Diponegoro dinilai telah banyak berjasa terhadap rakyat, meskipun ia diasingkan ke Menado, bagi orang Jawa ia pun tetap dianggap sebagai tokoh idaman. Bagaimana dan sejauh mana Diponegoro dianggap sebagai tokoh idaman, dapat diketahui dengan jelas jika kita merunut isi serat *Babad Diponegoro* berikut. Sebagaimana diceritakan dalam serat itu, memang sejak kecil Diponegoro telah mendalami tata agama dengan tujuan untuk melindungi rakyat. Berdasarkan pendalamannya terhadap ilmu agama itulah yang menyebabkan dirinya selalu tidak sepeham dengan Sultan Sepuh. Oleh karena itu, jika di luar kraton ia menggunakan nama Seh Ngabdurrahim dan jika di kraton ia menggunakan nama Diponegoro. Penggunaan dua nama itu semata hanya sebagai siasat apabila ia menghadapi kekuasaan kraton tanpa mengorbankan penghayatannya terhadap agama. Tekad dan pendirian itulah yang dapat dikatakan sebagai upaya untuk menuju kemurnian *suksma*. Akan tetapi, dirinya sadar bahwa untuk mencapai kemurnian itu tidaklah mudah. Oleh sebab itu, ia lantas melakukan berbagai tindakan penyucian diri, yakni dengan jalan bertapa di gua, menyepi di makam, mencari ilham di pantai, yang akhirnya ia memperoleh pusaka berupa panah *Sarotama*.

Oleh karena Pangeran Diponegoro banyak melakukan tindakan penyucian diri, dapat dikatakan bahwa ia telah mengikuti tradisi kerajawian yang konsisten sebab ia telah berusaha meninggalkan kehidupan materi dan menuju ke *manunggaling Kawula-Gusti*. Lewat cara ini pula ia telah berhasil mencari tahu kehendak Tuhan, yakni menangkap pesan (*titah*) yang turun lewat tokoh supra-alami (Sunan Kalijaga, Nyai Rara Kidul, suara-suara misterius), dan terbukti ia mendapatkan pusaka *Sarotama*. Di samping itu, usaha untuk mencapai *manunggaling Kawula-Gusti* juga dibuktikannya lewat perang dengan Belanda. Ketika perang ia menyuruh istrinya untuk membagi-bagikan hartanya kepada rakyat. Dengan demikian, berarti ia telah menjauhkan diri dari kehidupan material. Tindakan demikianlah yang mencerminkan tokoh Ratu Adil yang diidam-idamkan oleh orang Jawa.

Meskipun Pangeran Diponegoro telah berhasil menjauhkan diri dari kehidupan material dan ini identik dengan tokoh yang diidamkan orang Jawa, namun ia sesungguhnya terjebak pada posisi yang bertentangan. Ia melakukan tindakan perang melawan Belanda itu berarti ia membawa dirinya kembali pada pencapaian kekuasaan dan materi. Oleh sebab itu, walaupun ia berhasil menjadi panglima perang tetapi ia telah gagal menjadi Ratu Adil.

Sebelum konsep tradisi dalam lingkup kerajaan yang ternyata memiliki orientasi ke titik pusat yang netral (bidang 0 dalam model yang disajikan Laksono) --sebagaimana telah diterangkan di depan-- itu dicari kecocokannya di lingkup pedesaan di Bagelen (bab 3 sub 2), terlebih dulu Laksono menguraikan tentang posisi Bagelen itu sendiri dalam tata ruang Mataram (bab 3 sub 1) seperti berikut.

Pertama-tama Laksono menunjukkan bahwa Bagelen adalah daerah bekas milik kesunanan Surakarta dan kesultanan Yogyakarta yang jatuh ke tangan Belanda setelah berakhirnya perang Diponegoro, tepatnya 22 Juni 1830. Daerah Bagelen meliputi daerah Kebumen dan Purworejo. Sebagai gambaran selintas asal mula daerah Bagelen, Laksono memberikan ringkasannya seperti di bawah ini.

Konon pada zaman dahulu ada seorang lelaki keturunan raja bernama Awu-Awu Langit, yang hidup dan tinggal di pegunungan Kelir. Ia kawin dengan Rara Rengganis seorang wanita penenun pakaian. Dari perkawinan itu ia menurunkan 3 orang anak. Suatu ketika, sang istri merasa gelisah sebab 2 dari 3 anaknya hilang, sementara sang suami sibuk sendiri memasukkan padi ke dalam lumbung. Ketika sang istri mengadu kepada suami dan menceritakan jika 2 anaknya hilang, sang suami justru marah-marah. Malahan sang suami menuduh istrinya sebab ia dianggap tidak becus mengurus

anak yang menjadi kewajibannya. Meskipun begitu, akhirnya keduanya bersama-sama mencari anak yang hilang itu.

Setelah kedua anak itu dicari ke mana-mana tidak ditemukan, akhirnya ia memutuskan untuk mencari di lumbung padi. Setelah padi dibongkar, ternyata ditemukannya kedua anak itu namun keduanya telah meninggal. Awu-Awu Langit merasa terkejut, dan ia tidak tahu sama sekali ketika memasukkan padi ke lumbung kedua anak itu sedang tiduran di tempat itu. Atas kematian kedua anak itu, akhirnya kedua orang tua itu saling tengkar terus-menerus, yang menyebabkan Awu-awu Langit pergi meninggalkan rumah bersama satu anaknya yang masih hidup. Rara Rengganis tinggal sendirian dengan perasaan sangat kesal. Perasaan kesal inilah yang akhirnya ditafsirkan dalam bahasa Jawa *kepegelen*, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi nama *Bagelen*. Inilah gambaran ringkas asal mula nama daerah Bagelen.

Seperti halnya sudah dijelaskan di depan bahwa struktur dasar masyarakat Jawa sudah tercermin dalam tradisi kerajawiannya. Orang Jawa memiliki orientasi berpikir yang mengarah pada titik pusat (bidang 0), yakni titik yang paradoksal, dalam arti menggambarkan adanya hubungan kawula-Gusti dan dalam keadaan yang *suwung awang uwung*. Dalam hal ini raja ditempatkan pada titik sentral hubungan mengenai bayangan *tata tentrem esensial* dan *tata tentrem eksistensial*.

Orientasi berpikir orang Jawa seperti itu ternyata tidak hanya terbatas pada hal-hal yang mengarah pada tujuan hidup saja tetapi juga mengarah pada penataan wilayah negerinya. Hal itu terbukti misalnya dalam pembagian wilayah Mataram, yakni mengikuti pola konsentris, misalnya titik sentralnya adalah raja, kemudian dilingkupi oleh kraton, negara, negaragung, dan mancanegara. Orientasi berpikir sentral itu dapat secara jelas tergambar dalam administrasi kerajaan. Dalam administrasi kerajaan, pembagian wilayah timur dan barat tampak memang mengalami kesamaan, dalam arti bahwa jumlah desa-desanya pun sama. Oleh karena utara dan selatan tidak ada keseimbangan jumlah daerah, kemudian orang Jawa mengambil jalan pemecahannya, yakni utara adalah gunung Merapi dan selatan adalah Laut Selatan. Tentang utara-selatan ini dibayangkan sebagai dua negeri gaib di bawah naungan supra alami, yang kejadiannya tidak didasarkan pada hal yang objektif tetapi secara budayawi.

Untuk membuktikan bahwa dalam mengatur tata ruang kerajaan itu memang berdasarkan pada pola yang konsentris, Laksono kemudian mengaitkannya dengan klasifikasi mengenai posisi silang empat, dalam arti bahwa hidup manusia itu sangat bergantung pada 'keempat' yang ada di se-

kitarnya. Dari persilangan itu ditemukan satu titik pusat, yang menggenapi menjadi lima. Elemen-elemen itu akhirnya diciptakan untuk mencapai tujuan harmonis, yang kemudian diwujudkan dalam rangkaian klasifikasi yang saling berkorespondensi dan bercocokan. Hal ini pun akhirnya berkait pula dengan pembagian hari oleh orang Jawa. Misalnya, *legi* (timur), *paing* (selatan), *pon* (barat), *wage* (utara), dan *kliwon* (tengah).

Mengenai pembagian hari, sebenarnya didasarkan pada asal mulanya, misalnya *legi* yang berarti *umanis* ini dikaitkan dengan kata *tis* yang identik dengan *atis* (dingin) atau pagi. Jadi *legi* dikaitkan dengan *pagi* yang berasal dari arah timur. Contoh lain misalnya, *kliwon* menempati titik tengah, hal ini berkaitan dengan sesuatu yang abadi atau permanen, yakni raja, rumah, bumi, atau multiwarna.

Dari pembagian tersebut tampak bahwa konsep itu sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Laksono, yakni *legi* (imanensi, timur), *paing* (eksistensi, selatan), *pon* (transendensi, barat), *wage* (esensial, utara), dan *kliwon* (titik 0, pusat, tengah). Dalam pembagian wilayah administrasi kerajaan, hadirnya mancanegara tampaknya memang berkaitan dengan klasifikasi lima tersebut, seperti yang ada dalam klasifikasi *mancapat*. *Mancapat* adalah gambaran mengenai kerukunan hubungan keempat wilayah yang biasanya terletak pada empat arah mata angin.

Atas dasar pembagian wilayah yang mempunyai pola konsentris, misalnya pembagian wilayah timur terdiri atas empat dan barat juga empat, ternyata setelah dicari alih-ubahnya wilayah yang ada di Bagelen juga mempunyai pola yang sama. Dalam arti bahwa pola tersebut mengikuti konsep *mancapat*. Akan tetapi, dalam penelitiannya Laksono melihat bahwa di Bagelen masih ditemukan adanya kesatuan-kesatuan administrasi yang terdiri atas lima desa yang disebut *glondongan*. Oleh sebab itu jelas bahwa sampai dengan masalah tata wilayah masih dapat dilacak bahwa struktur dasar berpikir Jawa seperti yang tercermin dalam tradisi kerajawiannya diterapkan lewat transformasi model yang konsisten, yakni transformasi lewat klasifikasi *mancapat* dan *glondongan*. Namun sampai sejauh mana model hubungan kerajawian Jawa telah diterapkan dalam tata hubungan masyarakat desa di Bagelen, dapat dirunut pada bahasan pasal 9 berikut.

Dalam bagian ini Laksono secara khusus membicarakan tradisi yang terjadi di Bagelen. Lewat model yang dikembangkan seperti yang telah dipaparkan di depan, Laksono melihat bahwa ternyata tradisi atau orientasi berpikir orang Jawa seperti yang terjadi dalam lingkup kerajaan terjadi pula dalam masyarakat desa di Bagelen. Bukti-bukti bahwa tradisi yang ada di kerajaan itu terjadi juga di pedesaan, misalnya dapat dilihat pada hubungan manusia secara solidaritas.

Pertama-tama dijelaskan oleh Laksono bahwa Bagelen adalah termasuk ke dalam wilayah negaragung raja-raja Jawa. Oleh karena itu, tradisi dan pola pikir yang terjadi di lingkup kerajaan secara otomatis akan mempengaruhi tradisi dan pola pikir masyarakat desa di Bagelen. Pengaruh tersebut muncul akibat adanya pola pikir yang dikembangkan oleh priyayi yang sengaja didatangkan dari kerajaan untuk mengurus wilayah-wilayah tertentu di desa. Tugas para priyayi di desa antara lain adalah mengurus masalah administrasi, khususnya masalah perpajakan.

Karena wilayah Bagelen tidak hanya dimiliki oleh satu penguasa saja tetapi dimiliki oleh penguasa dari dua kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta, maka para priyayi yang ditugaskan dari masing-masing kerajaan untuk mengurus pajak di desa itu saling berlomba untuk mendapatkan pengaruh. Itulah sebabnya kemudian para priyayi berusaha secara berlebihan hanya untuk menguatkan legitimasi posisinya. Terlebih lagi, karena wilayah Bagelen jauh dari istana, tindakan priyayi itu sering tidak terkontrol dan sewenang-wenang. Akibatnya muncullah berbagai jenis pajak yang semakin menekan kemakmuran rakyat.

Adapun jenis pajak yang ditarik dari rakyat sejumlah 13 macam, yakni (1) *sewa tanah*, yang ditarik oleh kepala desa; (2) *takker turun*, pajak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja raja; (3) *kirgaji*, pajak untuk gaji para priyayi dan untuk pembangunan jalan dan jembatan; (4) *pacumplang*, pajak untuk membeli benang tenun bagi raja; (5) *uang bekti*, uang tanda kesetiaan bawahan terhadap atasan; (6) *pasumbang*, dana untuk pesta perkawinan di kraton; (7) *pajindralan*, pajak untuk menjamu tamu Belanda di kraton; (8) *paniti*, pajak untuk cacah jiwa; (9) *bijigar*, pajak pemilikan sapi dan kerbau; (10) *uborompo*, uang pembeli oleh-oleh jika kepala desa bersembah ke kraton; (11) *pakuning* pajak dalam bentuk padi dari orang luar desa yang menyewa tanah atau sawah di desa tertentu; (12) *pa-iring*, pajak yang ditarik dari orang luar desa yang ingin melanjutkan sewa tanahnya; dan (13) *pundutan*, tarikan sewenang-wenang oleh kepala desa untuk keperluannya sendiri, misalnya untuk beli kuda, pakaian, bayar denda, dan lain-lain.

Dengan adanya berbagai jenis pajak yang menekan kemakmuran rakyat, dapat dikatakan bahwa tindakan para kepala desa atau *priyayi gunung* itu mengarah ke bidang imanen-eksistensial dalam model kerajawian Jawa, sebab tindakan itu tertuju pada hal-hal yang bersifat material. Oleh karena itu, mereka jauh dari konsep *manunggaling Kawula-Gusti* karena menyeleweng dari ajaran rajanya. Akan tetapi, walaupun cara pelegitimasi-an posisi itu dilakukan secara kasar dan banyak menekan rakyat, namun para priyayi itu juga tetap berusaha menjalankan konsep yang berasal dari

rajanya. Hal ini dilakukan guna mengelak terhadap anggapan bahwa dirinya tidak menganut konsep *manunggaling Kawula-Gusti*. Karena itulah, di balik tindakan serakahnya itu mereka berusaha pula menciptakan rasa solidaritas, misalnya mengembangkan ajaran mengenai penggunaan bahasa bertingkat (ngoko, madya, dan krama) dalam berkomunikasi. Namun, dari penggunaan bahasa bertingkat itu justru muncul adanya perbedaan kelas sosial.

Di samping adanya pengembangan penggunaan bahasa oleh para priyayi dengan bawahannya guna menciptakan hubungan solidaritas, para priyayi itu juga berusaha meniru gaya hidup para raja, misalnya dengan menciptakan mite-mite keluarga, menuliskan silsilah keluarga, merawat benda-benda pusaka, dan melakukan upacara-upacara untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan supra-alami. Semua itu dilakukan semata untuk melegitimasi posisinya dalam masyarakat.

Sebagai gambaran bagaimana priyayi dari daerah Bagelen melegitimasi posisinya, seperti halnya dilakukan oleh raja-raja Jawa, Laksono memberikan contoh sebuah mite yang diambil dari kitab silsilah patih Danurejo. Mite tersebut menggambarkan riwayat seorang bocah pencari kayu bernama Bagus Janah yang kemudian dapat menjadi priyayi gunung. Dari penelusurannya terhadap alur mite tersebut, akhirnya Laksono memperoleh kesimpulan bahwa ternyata model kerajawian Jawa telah diterapkan oleh para priyayi gunung untuk mengesahkan posisinya pada jenjang-jenjang hierarki kekuasaan. Dapat disimpulkan demikian, karena naiknya derajat Bagus Janah menjadi seorang priyayi (Adipati) juga tidak terlepas dari dukungan kekuatan transendental, yaitu dukungan sang petapa (Raden Panulahar) dan keris ajaib. Ia mendapatkan dukungan dan keris ajaib itu karena memang ia suka tirakatan atau melakukan distansi dengan kehidupan material. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Bagus Janah itu tidak melulu berorientasi pada kekuasaan duniawi saja tetapi juga mengarah pada persatuan dengan kekuatan yang transendental sifatnya. Oleh karena itu, model kerajawian Jawa telah terbukti dianut oleh para priyayi di Bagelen.

Tadi telah disebutkan bahwa dengan adanya penggunaan bahasa bertingkat justru akan menimbulkan munculnya perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial itu biasanya terjadi antara golongan pemilik tanah (*sikep*) dan golongan penggarap (*numpang*). Oleh karena itu, di Bagelen ada pelapisan-pelapisan sosial seperti berikut: (1) *kuli baku*, yaitu orang yang memiliki pekarangan dan sawah; (2) *lindung*, yaitu orang yang memiliki pekarangan tetapi tidak memiliki tanah garapan; (3) *numpang*, yaitu orang yang tidak memiliki pekarangan dan tanah garapan; dan (4) *rayat*,

yaitu orang yang tinggal pada kuli baku dan diberi makan pula oleh kuli baku. Di samping adanya pelapisan di antara rakyat itu, ada pula pelapisan atas, yaitu kepala desa atau priyayi.

Dengan adanya pelapisan sosial atas dasar penguasaan tanah itu jelas bahwa hal itu mempunyai kecenderungan tidak menciptakan solidaritas bersama antara anggota masyarakat. Perbedaan itu justru tidak mengarahkan pada integrasi tetapi pada separasi. Akan tetapi, anehnya, orang Jawa tetap berpegang teguh bahwa perbedaan kelas itu tidak dianggap sebagai perbedaan. Orang Jawa yakin bahwa masyarakat Jawa adalah massa sosial yang tanpa diferensiasi. Ini semua bagi orang Jawa dianggap sebagai rasa solidaritas bersama untuk menciptakan suasana *manunggaling Kawula-Gusti*. Oleh sebab itulah, dalam hal ini Laksono menganggapnya sebagai cara berpikir yang menempatkan komponen-komponen yang tercakup menurut prinsip pemosisian-identik. Ini berarti bahwa posisi orang dianggap sama dan tidak ada bedanya. Jika ini diterapkan dalam model kerajawian Jawa, tindakan itu menempati bidang transenden-eksistensial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arah berpikir yang mengutamakan persamaan telah ada dan terjadi dalam masyarakat desa Bagelen.

Pernyataan bahwa orang Jawa menolak adanya diferensiasi terbukti pula misalnya dalam upacara selamatan. Sebagaimana telah disebutkan di bagian depan, tujuan selamatan adalah untuk berkumpul dan makan bersama, yang eksistensinya lebih mengarah pada pencapaian kebersamaan dan pengintegrasian seluruh warga masyarakat.

Dari berbagai pernyataan yang telah diuraikan di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa meskipun orang Jawa mengenal betul adanya diferensiasi atau perbedaan derajat antar manusia atau perbedaan dalam hal pemilikan harta, tetapi kenyataan seperti itu dipandang bukan sebagai model masyarakat yang benar. Model masyarakat yang benar menurut pandangan orang Jawa adalah masyarakat yang mencerminkan adanya proses hubungan dengan konsep *manunggaling Kawula-Gusti*. Jadi orang Jawa dalam menghadapi adanya akumulasi kekayaan harus diimbangi dengan pelepasan kekayaan itu. Yang menjadi tujuan utama adalah arah yang menuju ke titik pusat, atau ke bidang 0 dalam model yang dikembangkan Laksono.

Dari seluruh uraian di atas, akhirnya Laksono menyimpulkan bahwa melalui bukti-bukti yang ditunjukkan, ternyata baik di lingkup kerajaan maupun di pedesaan, masyarakat Jawa diikat oleh adanya konsep yang berstruktur. Lewat proses pengalibahan ternyata antara kerajaan dan pedesaan memiliki keteraturan struktur masyarakat yang cocok. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan perantaraan model kerajawian atau model tradisi yang dibuat.

Kecocokan model tersebut berasal dari persilangan antara ciri dasar tradisi, yakni adanya paradoks yang sifatnya transenden dan harus selalu imanen, dengan ciri dasar kenyataan, yakni adanya paradoks yang sifatnya empiris mewujud (eksistensial) dan yang tidak mewujud (esensial/teori). Dari persilangan itu dapat ditemukan titik pusat sebagai hal yang dianggap paling tinggi.

Karena ada model yang secara jelas membuktikan arah berpikir orang Jawa, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Jawa jelas-jelas menolak adanya sistem kasta seperti yang berlaku di India, walaupun orang Jawa sadar sepenuhnya bahwa sesungguhnya kelas sosial itu ada dan bahkan dilakukannya.

4. Beberapa Catatan

Setelah memahami dan membahas buku karangan P.M.Laksono seperti telah diuraikan panjang lebar di depan, saya pribadi menyatakan rasa kagum terhadap pikiran-pikiran yang disajikannya. Kekaguman saya, pertama-tama berawal dari ketidaktahuan saya sebagai orang Jawa bahwa selama ini saya belum menyadari apa sebenarnya tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Terus terang saja, setelah membaca buku kecil ini, sedikit banyak saya dapat merunut liku-liku pikiran masyarakat Jawa masa lampau yang tampaknya hingga sekarang masih berlaku meskipun hanya oleh sebagian kecil masyarakat saja. Rasa kagum yang kedua adalah bahwa saya merasa bersyukur karena di antara bangsa kita, khususnya bangsa Jawa, masih ada salah seorang peneliti seperti Laksono yang mempunyai kejelian pikiran dalam mempelajari arah berpikir masyarakatnya. Hasil pemahamannya terhadap arah berpikir masyarakat Jawa seperti yang disajikan dalam buku ini sesungguhnya sangat berguna bagi pemahaman lebih dalam lagi mengenai eksistensi manusia, masyarakat, dan budaya Jawa pada masa-masa yang akan datang.

Jika dipertimbangkan dari sudut isi buku secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa tema-temanya saling berkaitan erat dalam bab-bab dan bagian-bagian secara sistematis, sehingga karangan ini muncul sebagai suatu keutuhan yang logis. Keutuhan dan kelogisan itu tampak nyata mana kala alur pikiran yang disajikan mulai bab pertama hingga bab terakhir menggelinging tanpa ada hal-hal yang mengganggu secara prinsipiil.

Pada bab pendahuluan (bab 1) pertama-tama Laksono memperkenalkan terlebih dahulu mengenai tradisi dan struktur, sebab tujuan utama penelitiannya adalah ingin memahami tradisi dalam struktur suatu masyarakat. Dalam usaha memahami tradisi itu ia menciptakan sebuah model tertentu, dan model tersebut olehnya akan dicobaterapkan dalam struktur ma-

syarakat di lingkup kerajaan (Mataram) dan lingkup pedesaan (Bagelen). Setelah kita memahami bab-bab selanjutnya, ternyata model yang diciptakan itu memiliki kecocokan jika diterapkan untuk memahami tradisi dalam struktur masyarakat yang diteliti. Penerapan model ke dalam struktur masyarakat yang diteliti. Penerapan model ke dalam struktur masyarakat di lingkup kerajaan Mataram disajikan dalam bab 2, yakni bab Kerajawian Jawa; sedangkan penerapan model ke dalam masyarakat pedesaan di Bagelen disajikan dalam bab 3, yakni bab Masyarakat Desa.

Karena sistem tradisi atau kerajawian Jawa sesungguhnya didasari oleh kerajawian yang ada dalam wayang, sebagaimana disajikan dalam bab 2.1, maka kemudian Laksono membicarakan kerajawian dalam wayang itu secara tersendiri (bab 2.2). Lagi pula, kerajawian dalam wayang itu bahkan diuraikan secara mendetail dan diperhatikan sungguh-sungguh, karena kerajawian itu menjadi pedoman atau dasar penjelas bagi keseluruhan penalaran pikiran yang disajikan dalam bagian-bagian lain. Memang, kerajawian dalam wayang yang menempatkan tokoh paradoksal (Semar) pada titik persilangan arah berpikir untuk mencapai *manunggaling Kawula-Gusti*, nyata sekali bahwa konsep itu benar-benar menjadi pedoman bagi arah berpikir masyarakat Jawa.

Setelah sistem kerajawian Jawa dijelaskan secara utuh dengan dasar sistem kerajawian dalam wayang, sistem kerajawian itu kemudian oleh Laksono diterapkan dalam masyarakat Jawa secara praktik (bab 2.4). Dalam praktiknya, meskipun ada sedikit hal-hal yang agak kabur pengertiannya, kerajawian Jawa ternyata juga telah dikembangkan oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Laksono mencontohkan tokoh Pangeran Diponegoro sebagai orang yang telah mengembangkan kerajawian Jawa itu.

Pada dasarnya kerajawian Jawa yang terjadi dalam lingkup kerajaan memiliki pola atau arah yang jelas, yakni menuju ke titik pusat yang netral (bidang 0 dalam model Laksono) atau menuju ke arah 'yang tak dapat diterapkan' (*suwung awang uwung manunggal dengan Gusti*). Ketika model tersebut diterapkan dalam struktur masyarakat desa di Bagelen (bab 3), yakni dengan cara alih ubah, ternyata model itu cocok. Kecocokan itu dapat dibuktikan bahwa setelah diadakan pemahaman struktur masyarakat desa di Bagelen, masyarakat itu memang memiliki pola pikir yang sama dengan pola pikir kerajawian yang dikembangkan di kerajaan yakni ke arah *titik pusat* itu tadi. Hal ini terlihat misalnya dalam penataan wilayah desa seperti *mancapat* dan *glondongan*.

Dari beberapa pernyataan di atas akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa buku ini memang memiliki sistematika pikiran yang rapi sehingga

sajian bab per babnya tampak kompak dan masuk akal. Akan tetapi, jika diamati secara lebih seksama, di balik kesistematikan dan kekompakan itu ada beberapa hal yang menimbulkan kesangsian pembaca dalam memahami arah berpikir masyarakat Jawa. Hal itu tampak dalam pembuktiannya mengenai arah berpikir atau tradisi yang diterapkan di lingkup pedesaan lewat alih ubah. Semula Laksono menjelaskan model berpikir di lingkup kerajaan berdasarkan pola-pola berpikir manusianya yang memiliki arah yang jelas, yakni menuju titik pusat dalam arti manunggal dengan Gusti, tetapi setelah model itu diterapkan dalam lingkup pedesaan Laksono hanya menjelaskan pola-pola dalam menata wilayah, yakni *mancapat*, dengan pengertian bahwa salah satu desa di tengah yang dikelilingi empat desa lainnya merupakan titik pusatnya. Jadi dalam hal ini Laksono tidak menjelaskan mengenai bagaimana arah berpikir manusianya sehingga mereka menata wilayah yang demikian itu. Itulah sebabnya, meskipun model yang dikembangkan itu cocok namun Laksono sesungguhnya telah menggeser pola-pola itu ke arah yang lebih konkret.

Sementara itu, hal-hal lain yang tampak kurang jelas telah dilakukan Laksono dalam menjelaskan asal-muasal nama hari dan arah mata angin (bab 3.1, hal.74). Dalam penjelasannya mengenai nama hari, sebagian memang telah diuraikan Laksono dengan baik; misalnya *legi* diidentikan dengan arah *timur* karena *legi* yang berkaitan dengan kata *umanis* itu ditafsirkan sesuai dengan kata *tis* yang berarti *dingin* (atis, pagi, timur). Namun, dalam menjelaskan masalah ini Laksono kurang konsisten karena hari-hari lain, khususnya *paing* dan *pon* yang diidentikan dengan arah *selatan* dan *barat* tidak dijelaskan bagaimana asal-muasalnya. Inilah kiranya kekurangannya yang perlu diperhatikan, meskipun tampaknya hanya sepele.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyajiannya mengenai raja idaman (bab 2.3). Jika kita perhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah ingin memahami arah berpikir atau tradisi dalam struktur masyarakat. Akan tetapi, uraian secara khusus mengenai raja idaman itu sebenarnya sudah menyimpang dari tujuan pokok pembahasan, karena raja idaman hanyalah salah satu contoh manusia ideal yang wajib mencapai titik pusat orientasi. Hal demikian dapat dikatakan menyimpang, karena sesuai dengan konsep *manunggaling Kawula-Gusti*, yang dapat meraih titik pusat orientasi tidak hanya raja melainkan juga rakyat, asalkan ia dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, Laksono dalam hal ini telah terjebak pada konsepnya sendiri yang menyatakan bahwa pada hakikatnya semua manusia adalah sama dalam hal nilainya, yang berbeda hanyalah fungsinya. Menurut hemat saya, analisis mengenai raja idaman itu sifatnya tidak mengikat, dan jika itu tidak di-

sajikan juga tidak mengganggu tujuan semula dalam pemahamannya mengenai arah berpikir masyarakat Jawa.

Selain hal-hal di atas, sebenarnya masih ada satu hal lagi yang perlu diperjelas, yakni mengenai penyebutan istilah *mancapat* dan *glohdongan*. Dalam buku ini Laksono hanya menyetujui pendapat Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa pengertian kedua istilah itu sama. Mengenai bagaimana kedua istilah itu dapat diartikan sama, Laksono tidak menjelaskan secara mendalam dan mudah dipahami. Hal-hal kecil seperti inilah antara lain yang sempat mengaburkan pemahaman pembaca, dan akibatnya pembaca mungkin sekali akan menyangsikan adanya keteraturan tradisi antara kerajaan dan pedesaan yang telah dijelaskannya.

Demikian penilaian saya, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA PENDAMPING

- Burger, D.H. 1983. *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- de Graaft, H.J. 1986. *Puncak Kekuasaan Mataram*. Jakarta: Grafitipers.
- Hastjarja, Pudja Eddie. 1984. "Variasi Sistem Nilai Budaya Jawa" dalam *Basis*, Januari 1984.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyono, Sri, 1978. *Apa dan Siapa Semar*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ossenbruggen, F.D.E.van. 1975. *Asal-usul Konsep Jawa tentang Mancapat dalam Hubungannya dengan Sistem-sistem Klasifikasi Primitif*. Jakarta: Bhratara.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1984. "Strukturalisme Levi-Strauss: Sebuah Tanggapan" dalam *Basis*, April 1984.
- Randrianariosa, Olga. 1984. "Strukturalisme Levi-Strauss dan Pola Dasar Kebudayaan Indonesia: Suatu Dialog Timur dan Barat" dalam *Basis*, Januari 1984.